

Latvijas digitālo humanitāro resursu izstrādātāju aptauja

There are 33 questions in this survey.

levads_

Latvijas digitālo humanitāro resursu izstrādātāju aptauja

Latvijas valsts finansēta pētnieciskā projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (turpmāk – DH VPP) ietvaros tiek veikta digitālo humanitāro zinātņu (DH) resursu veidotāju un uzturētāju aptauja. Mērķis – noskaidrot viedokli par dažādiem ar resursu izstrādi un uzturēšanu saistītiem jautājumiem, kā arī konkrētu resursu novērtējumu.

Jūs tiek uzrunāts kā projekta sadarbības partnerinstitūcijas pārstāvis, kas piedalās vai piedalījies konkrētu DH resursu izveidē un/vai uzturēšanā.

Aptauja ir anonīma. Aptaujas dati tiks publicēti apkopotā un konkrētu personu neidentificējamā veidā. Tās aizpildīšana prasīs ~15 minūtes.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Jāni Daugavieti (DH VPP lietotāju izpētes grupa, LU LFMI, Janis.Daugavietis@lulfmi.lv, 26771848)

levads

Kuru no šīm DH VPP partnerinstitūcijām pārstāvat vai pārstāvējāt, piedaloties kāda(-u) DH resursa* izveidē vai uzturēšanā?

Ja pārstāvat vairāk nekā vienu institūciju, tad atzīmējiet to, kurā darbojaties ar nozīmīgāko DH resursu!

*

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

LNB
LU LFMI
LU LI
LU LaVI
LU MII
RTA

DH resurss – šīs aptaujas kontekstā ar to tiek saprasti tādi digitālie resursi un rīki, kas kalpo humanitāro zinātņu materiālu un datu apkopošanai, apstrādei un analīzei, kā arī to izplatīšanai.

Demogrāfija

Kāds ir Jūsu augstākais pabeigtais izglītības līmenis? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

Pamata
Vidējā vai vidējā profesionālā
Pirmā līmeņa augstākā izglītība (koledža)
Bakalaurs
Maģistrs
Doktors

Kādā zinātnes nozarē ir Jūsu augstākā izglītība?

Ja augstākās izglītības ir vairākas (piem., bakalaurs un maģistrs, divi maģistri vai tml.), un tās atšķiras, miniet visas nozares.

*

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

Atbilde bija 'Maģistrs' vai 'Bakalaurs' vai 'Pirmā līmeņa augstākā izglītība (koledža)' vai 'Doktors' jautājumā '3 [D3]' (Kāds ir Jūsu augstākais pabeigtais izglītības līmenis?)

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

Matemātika

Datorzinātne un informātika

Citas dabaszinātnes

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (piem., elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas u.c.)

Sociālās zinātnes

Vēsture un arheoloģija

Valodniecība

Literatūrzinātne

Filozofija, ētika un reliģija

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas

Cita atbilde:

Kāds ir Jūsu vecums? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66+

Jūsu dzimums? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

Vīrietis

Sieviete

Nevēlos atbildēt

Intensitāte/ ilgums DH laukā

Cik ilgi Jūs kopumā nodarbojaties ar DH resursu veidošanu un/vai uzturēšanu?

Lūdzu, norādiet aptuveno laiku gados!

*

Atbildei jābūt robežās no 1 līdz 55

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Domājot par pēdējo mēnesi, cik aptveni stundas nedēļā Jūs veltījāt DH resursu veidošanai, uzturēšanai, administrēšanai, papildināšanai?

Norādiet laiku, ieskaitot gan pamatdarba resursu(-us), gan citus, ja ar tādu veidošanu vai uzturēšanu nodarbojaties.

*

Atbildei jābūt ne lielākai kā 60
Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Vispārīgi par DH resursiem 1

Lūdzu, nosauciet līdz trim labākajiem Latvijas DH resursiem, kas ir paredzēti pētniekiem!

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

{TOKEN:FIRSTNAME}, kāds, Jūsaprāt, ir labs digitālais resurss, kas ir paredzēts pētniekiem?

Miniet tikai atslēgas vārdus, atdalot ar komatiem, vai arī izsakieties pilnos teikumos!

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Vispārīgi par DH resursiem 2

Lūdzu, nosauciet līdz trim, Jūsaprāt, labākajiem Latvijas DH resursiem, kas ir paredzēti plašam lietotāju lokam!

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Kāds, Jūsaprāt, ir labs DH resurss, kas ir paredzēts plašam lietotāju lokam?

Miniet tikai atslēgas vārdus, atdalot ar komatiem, vai arī izsakieties pilnos teikumos!

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Vispārīgas institūcijas DH prakses 1

Vai **{INSERTANS:952385X244X2268}** dokumentē savu DH resursu izveidošanas un uzturēšanas procesus?

Jautājums attiecas gan uz projekta, gan uz koda dokumentēšanu. Atbildiet par savu jomu/atbildību!

*

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Jā, vienmēr
- Dažreiz
- Nē
- Grūti pateikt

Kādā veidā **{INSERTANS:952385X244X2268}** notiek DH resursu izveidošanas un uzturēšanas procesa dokumentēšana?

Lūdzu, atzīmējiet visas atbilstošās atbildes!

*

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

Atbilde bija 'Jā, vienmēr' vai 'Dažreiz' jautājumā '13 [i1]' (Vai **{INSERTANS:952385X244X2268}** dokumentē savu DH resursu izveidošanas un uzturēšanas procesus? Jautājums attiecas gan uz projekta, gan uz koda dokumentēšanu. Atbildiet par savu jomu/atbildību!)

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

- Projektu vadības rīki (piem., *Trello, Jira, Freedcamp, ActiveCollab* u.c.)
- Kodu repozitoriji (piem., *Github, Gitlab* u.c.)
- Projektu vadības dokumenti (projektu templeiti vai citi atsauces (reference) dokumenti)
- Paša vai institūcijas izveidota sistēma
- Ad hoc mehānismi (piem., pašu nestrukturētas piezīmes)

Cita atbilde:

Veidojot savus DH resursus, cik bieži **{INSERTANS:952385X244X2268}** sadarbojas ar citu institūciju pārstāvjiem (neņemot vērā maksas ārpakalpojumus)? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Praktiski vienmēr
- Atsevišķos gadījumos
- Nekad
- Grūti pateikt

Vispārīgas institūcijas DH prakses 2

Vai ir bijuši gadījumi, kad **{INSERTANS:952385X244X2268}** izveidots un funkcionējošs DH resurss tiek pamests novārtā (netiek atjaunots/ papildināts saturs un programmatūra), beidzoties finansējumam vai citu iemeslu dēļ?

*

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Jā
- Nē
- Grūti pateikt

Lūdzu, pastāstiet, kādi bija iemesli un kā tas notika.

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

Atbilde bija 'Jā' jautājumā '16 [i4]' (Vai ir bijuši gadījumi, kad '{INSERTANS:952385X244X2268}' izveidots un funkcionējošs DH resurss tiek pamests novārtā (netiek atjaunots/ papildināts saturs un programmatūra), beidzoties finansējumam vai citu iemeslu dēļ?)

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Par respondenta institūcijas resursiem

Lūdzu, norādiet, kurš no DH resursiem, pie kuru izveidošanas un/vai uzturēšanas esat strādājis '{INSERTANS:952385X244X2268}', Jūsaprāt, ir vissveiksmīgākais?

Ja vēlaties izteikties par kādu specifisku no minēto resursu komponentiem vai sastāvdaļām, vai par pavisam citu DH resursu, izvēlaties pēdējo atbilžu variantu, un nākamajā jautājumā varēs ievadīt tā nosaukumu un turpināt atbildēt tieši par to.

Par izvēlēto resursu turpinājumā tiks uzdoti detalizētāki jautājumi.

*

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

Iepazisimies.rta.lv, futureofmuseums.eu/lv/

Garamantas.lv

Korpuss.lv [ja vēlaties atbildēt par kādu specifisku korpusu, izvēlieties pēdējo variantu]

Literatura.lv

LIV-EE-LV [Lībiešu] vārdnīca

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss

Periodika.lv

Tēzauris.lv

Zudusī Latvija

Neesmu strādājis/-usi ne pie viena no šiem / vēlos atbildēt par citu DH resursu

Kurš cits DH resurss, pie kura esat strādājis, ir veiksmīgākais?

Lūdzu, izvēlaties kādu no DH VPP partnerinstitūciju* paspārnē veidotu resursu. Par izvēlēto resursu turpinājumā tiks uzdoti detalizētāki jautājumi.

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

Atbilde bija 'Neesmu strādājis/-usi ne pie viena no šiem / vēlos atbildēt par citu DH resursu' jautājumā'18 [R0]' (Lūdzu, norādiet, kurš no DH resursiem, pie kuru izveidošanas un/vai uzturēšanas esat strādājis '{INSERTANS:952385X244X2268}', Jūsprāt, ir vissveiksmīgākais?Ja vēlaties izteikties par kādu specifisku no minēto resursu komponentiem vai sastāvdaļām, vai par pavisam citu DH resursu, izvēlaties pēdējo atbilžu variantu, un nākamajā jautājumā varēs ievadīt tā nosaukumu un turpināt atbildēt tieši par to. Par izvēlēto resursu turpinājumā tiks uzdoti detalizētāki jautājumi.)

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

DH VPP partnerinstitūcijas:

LiepU
LKA
LNB
LU LFMI
LU LI
LU LaVI
LU MII
RTA
RTU

Svarīgākais resurss - izstrādes posms, 1

Kāda ir Jūsu loma(-as) saistībā ar resursu "{if(R0<10(INSERTANS:952385X248X2310), INSERTANS:952385X248X2426)}"?

Ja jums ir vairākas atbildības, norādiet visas atbilstošās!

*

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

Resursa izveides pasūtītājs
Resursa vispārīgās koncepcijas un struktūras izstrādātājs
Resursa IT koncepcijas izstrādātājs
Resursa tehniskais izstrādātājs (programmētājs)
Resursa uzturētājs (sistēmasadministrators, programmētājs)
Resursa satura veidotājs
Resursa uzturētājs un satura papildinātājs (administratīvais asistents)
Resursa lietotājs/ izmantotājs

Cik ilgi esat strādājis ar resursu "{if(R0<10(INSERTANS:952385X248X2310), INSERTANS:952385X248X2426)}" ? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

Visu laiku (sākot ar resursa koncepcijas izstrādi līdz pat šim brīdim)
Periodiski vai vienā no posmiem

Kāda bija resursa "{if(R0<10(INSERTANS:952385X248X2310), INSERTANS:952385X248X2426)}" izveides nepieciešamība? Kāpēc tas tika izveidots?

Teksta ievades apjomam nav ierobežojuma.

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Svarīgākais resurss - izstrādes posms, 2

Kuras no šīm funkcijām apsvērāt ieviest resursa "{INSERTANS:952385X248X2310}" izstrādes procesā?

Lūdzu izvēlēties visas atbilstošās atbildes!

*

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

((R01_1.NAOK == "Y")) or ((R01_2.NAOK == "Y")) or ((R01_3.NAOK == "Y")) or ((R01_4.NAOK == "Y")) or ((R01_5.NAOK == "Y"))

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

Estētisks dizains
Adaptīvs, responsīvs dizains
Intuitīvi saprotama saskarne (*interface*)
Datu eksporta iespējas
Datu importa iespējas
Lietotājam pieejami detalizēti metadati

Lietotājs pats var veidot savas krātuves/ grāmatzīmes
Lietotājs var iesaistīties resursa uzlabošanā vai papildināšanā, izmantojot attiecīgus sistēmā iestrādātus rīkus
Resursa lietotājiem ir vieglas saziņas, konsultācijas iespējas ar uzturētājiem
Lietotājiem viegli pieejamas un saprotamas instrukcijas par resursa lietošanu (piemēram, "FAQ" sadaļa)
Resurss ir mērogojams (*scalable*)

Cita atbilde:

Vai "{if(R0<10(INSERTANS:952385X248X2310), INSERTANS:952385X248X2426)}" izstrādes procesā tika ņemti vērā šie atvērtās zinātnes (*open science*) principi?

Lūdzu, izvēlēties visas atbilstošās atbildes, t.i. tās, par kurām Jums ir pārliecība, ka "{INSERTANS:952385X244X2268}" tās īstenoja!

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

((R01_1.NAOK == "Y")) or ((R01_2.NAOK == "Y")) or ((R01_3.NAOK == "Y")) or ((R01_4.NAOK == "Y")) or ((R01_5.NAOK == "Y"))

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

Izmantots atvērtais kods
Izmantoti atvērtā koda rīki, programmatūra
Iesaistīti amatierpētnieki (*citizen scientists*)
Saturs/ dati ir viegli atrodamā (*findabile*)
Saturs/ dati ir viegli pieejami un izgūstami (*accessible*)
Saturs/ dati ir viegli savietojami (*interoperable*)
Saturs/ dati ir viegli atkārtoti izmantojami (*re-usable*)
Neviens no minētajiem principiem netika ņemts vērā

Cita atbilde:

Kādas no zemāk minētajām aktivitātēm darba grupa veica resursa "{if(R0<10(ININSERTANS:952385X248X2310), INSERTANS:952385X248X2426)}" izstrādes procesā?

Lūdzu, izvēlēties visas atbilstošās atbildes, t.i. tās, par kurām Jums ir pārliecība, ka '{INSERTANS:952385X244X2268}' tās īsteno!

*

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

((R01_1.NAOK == "Y")) or ((R01_2.NAOK == "Y")) or ((R01_3.NAOK == "Y")) or ((R01_4.NAOK == "Y")) or ((R01_5.NAOK == "Y"))

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

Skaidri definējām resursa mērķauditoriju (-as)

Notika komunikācija ar līdzīgu resursu izstrādātājiem no citām institūcijām

Tika pētīti citi līdzīgi resursi, to veidotāju pieredze (lasot publikācijas)

Tika pētīti citi līdzīgi resursi (analizējot pašus resursus)

Bija izveidots dokuments ar resursa veidošanas, attīstības un uzturēšanas plānu, stratēģiju

Resursa veidošanas process tika dokumentēts

Tika veikta potenciālo lietotāju aptauja, intervijas

Potenciālie lietotāji izmēģināja prototipu

Potenciālo lietotāju izpētes rezultāti tiek izmantoti resursa veidošanā

Programatūras testēšana

Cita atbilde:

Svarīgākais resurss - uzturēšana, 3

Vai pēc resursa "{if(R0<10(ININSERTANS:952385X248X2310), INSERTANS:952385X248X2426)}" izveides tiek veiktas zemāk minētās darbības?

Lūdzu, izvēlēties visas atbilstošās atbildes, t.i. tās, par kurām Jums ir pārliecība, ka '{INSERTANS:952385X244X2268}' tās īsteno!

*

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

Izvērtēta un uzlabota (atjaunināta) resursa funkcionalitāte

Saturs tiek atjaunināts/ papildināts

Tiek analizēta resursa lietotāju un lietošanas statistika

Tiek veiktas lietotāju aptaujas, intervijas

Resurss paplašināts ar jauniem datu modeļiem

Resursa un/ vai mājaslapas risku un ievainojamības novērtējums

Izvērtēta lietotāju un ievākto personas datu drošība

Grūti pateikt

Kas cits::

Kāda ir resursa "{if(R0<10(ININSERTANS:952385X248X2310), INSERTANS:952385X248X2426)}" mērķauditorija/-as?

Lūdzu norādiet līdz piecām galvenajām mērķauditorijas grupām!

Vai bija/tiek veiktas kādas aktivitātes, lai piesaistītu potenciālo mērķauditoriju šim resursam – "

{if(R0<10(ININSERTANS:952385X248X2310), INSERTANS:952385X248X2426)}"? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

Jā

Nē

Grūti pateikt

Pastāstiet, kāpēc nemēģinājāt piesaistīt mērķauditoriju?

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

Atbilde bija 'Nē' jautājumā '28 [R10]' (Vai bija/tiek veiktas kādas aktivitātes, lai piesaistītu potenciālo mērķauditoriju šim resursam – "{if(R0)

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Kā tika/ tiek piesaistīta mērķauditorija? *

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

Atbilde bija 'Jā' jautājumā '28 [R10]' (Vai bija/tiek veiktas kādas aktivitātes, lai piesaistītu potenciālo mērķauditoriju šim resursam – "{if(R0)

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

Facebook ziņas, reklāmas

Twitter ziņas

E-pasta mārketingu sadarbības partneriem

Preses relīzes

Ziņas mājaslapā

Apmācību semināri

Integrēšana studijuursos

Publiskas lekcijas

Personīgi e-pasti

Sarunās ar kolēģiem, draugiem, paziņām

Cita atbilde:

Noslēguma jautājumi

Kāds ir gala rezultāts, to salīdzinot ar sākotnējo ieceri (domājot par "{if(R0<10(ININSERTANS:952385X248X2310), INSERTANS:952385X248X2426)})"? *

Uz šo jautājumu jāatbild tikai tad, ja sakrīt šādi nosacījumi :

((R01_1.NAOK == "Y")) or ((R01_2.NAOK == "Y")) or ((R01_3.NAOK == "Y")) or ((R01_4.NAOK == "Y")) or ((R01_5.NAOK == "Y"))

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

Pilnīgi atbilst iecerei

Drīzāk atbilst iecerei

Drīzāk neatbilst iecerei

Pilnīgi neatbilst iecerei

Grūti pateikt

Ko Jūs vēl pastāstītu vai ieteiktu, domājot par savu pieredzi DH resursu un rīku veidošanā un/vai uzturēšanā?

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Paldies

Paldies, `{if(D3>4,"Dr. ", " ")}``{TOKEN:FIRSTNAME}`!

Paldies, `{TOKEN:FIRSTNAME}`!

2021.11.15 – 13:53

Nosūtīt atbildes.

Paldies par piedalīšanos aptaujā.